

УДК 340.12:316.48

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К МЕДИАТОРАМ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

©Худойкина Т. В., д-р юрид. наук, Национальный исследовательский
Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева,
г. Саранск, Россия, thudoykina@mail.ru

©Сайфетдинова А. Ф., Национальный исследовательский
Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева
г. Саранск, Россия, lina.saifetdinova@yandex.ru

REQUIREMENTS FOR MEDIATORS IN RUSSIA AND ABROAD

©Khudoikina T., Dr. habil., Ogarev Mordovia State University,
Saransk, Russia, thudoykina@mail.ru

©Saifetdinova A., Ogarev Mordovia State University,
Saransk, Russia, lina.saifetdinova@yandex.ru

Аннотация. В статье рассмотрены правовые основы процедуры медиации в России и за рубежом. Представлен анализ требований, предъявляемых к медиаторам, для оказания медиативных услуг. Авторы приходят к выводу, что в сравнении с Германией, Великобританией и Австрией в Российской Федерации, к настоящему времени, существуют наиболее упорядоченные и единообразные требования к медиаторам.

Abstract. The article deals with the legal basis of the mediation procedure in Russia and abroad. An analysis of the requirements for mediators is presented to provide mediative services. The authors conclude that currently, in comparison with Germany, Great Britain and Austria in the Russian Federation, there are the most ordered and uniform requirements for mediators.

Ключевые слова: медиация, медиатор, требования к медиаторам.

Keywords: mediation, mediator, requirements to mediators.

С течением времени сложилось, что основным способом разрешения возникающих правовых конфликтов является судебное разбирательство. Однако в сфере гражданского и коммерческого оборота, в сфере семейных отношений не всегда целесообразно обращаться в судебные инстанции для урегулирования противоречий. Сложность процедуры судебного разбирательства, загруженность судов, возможность использования некоторыми участниками конфликта методов затягивания судебного рассмотрения, а также ряд иных факторов обусловили необходимость выработки новых, более экономичных и эффективных способов урегулирования конфликтов. В последнее время стали популярны альтернативные способы разрешения споров, в частности, процедура медиации.

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. №193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» в ст. 2 закрепил следующие определения: «процедура медиации — способ урегулирования споров при содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения», «медиатор, медиаторы — независимое физическое лицо, независимые физические лица, привлекаемые сторонами в качестве посредников в

урегулировании спора для содействия в выработке сторонами решения по существу спора» [1]. На наш взгляд, интерес представляют требования, предъявляемые к медиаторам, для осуществления медиативной деятельности.

Зарубежный опыт демонстрирует разнообразие подходов к решению данного вопроса. В Германии, к примеру, в настоящее время отсутствуют какие-либо государственные нормативные требования к лицам для занятия медиативной деятельностью. Отсутствуют требования и относительно первоначальной профессиональной подготовки. Тем не менее, Законом Германии «О поддержке медиации и других процедур внесудебного урегулирования конфликтов» от 21 июля 2012 года в параграфе 5 закреплено, что медиатор должен обладать теоретическими знаниями об основах медиации, ее процедурах и рамочных условиях, о технике переговоров и коммуникации, об основах конфликта, о праве медиации (в том числе и о роли права в медиации), а также владеть техниками практических упражнений, ролевых игр и супервизии [2]. В параграфе 6 данного закона предусмотрена возможность Федерального министерства юстиции своим распоряжением устанавливать минимальные требования к подготовке медиаторов. Однако соответствующее распоряжение не было принято, опубликован лишь его проект.

В Великобритании в настоящее время вообще отсутствует единый законодательный акт, регулирующий применение медиации. Как следствие отсутствует и порядок допуска в профессию. Формально для ведения практики медиатора не требуется прохождения специального обучения или получения какого-либо базового профессионального образования. Вопросами аккредитации и сертификации занимаются различные частные организации. Самые серьезные требования относительно аттестации медиаторов предъявляет Совет гражданской медиации (Civil Mediation Council), являющийся крупнейшим саморегулируемым органом в сфере гражданской и коммерческой медиации в Англии и Уэльсе. Система аккредитации в этой организации подробно разработана и устанавливает, что медиаторы должны либо иметь профессиональную квалификацию в области права, либо продемонстрировать достаточное знание контрактного права для работы в сфере гражданской или коммерческой медиации; медиатор должен придерживаться кодекса поведения; медиаторы должны иметь опыт участия в медиациях (определено количество медиаций в год), ежегодно повышать свою квалификацию и др. [3]. Система аккредитации Совета гражданской медиации считается весомой гарантией качества, что подтверждается соответствующими пояснениями Министерства юстиции Соединенного королевства.

В отличие от вышеназванных стран более четко выработанные требования к медиаторам имеет Австрия, где существо предъявляемых требований зависит в первую очередь от того, желает ли медиатор быть внесенным в реестр Федерального министра юстиции или нет. Если лицо намерено оказывать медиативные услуги, будучи не зарегистрированным в реестре, то никаких требований к нему не возникает, и оно может свободно заниматься медиативной практикой. Включение в реестр производится Федеральным министром юстиции на основании письменного запроса медиатора, который должен подтвердить соответствие требованиям параграфа 9 Федерального закона «О медиации в гражданских делах» от 1 мая 2004 года: возраст 28 лет, наличие профессиональной квалификации, заслуживающий доверие и застраховавший свою гражданско-правовую ответственность в соответствии с требованиями параграфа 19 (данного закона) [4].

Важно отметить, что для того, чтобы быть включенным в государственный реестр, образование по медиации должно быть получено в организации, также внесенной в государственный реестр, который ведет Федеральный министр юстиции.

В Российской Федерации требования, предъявляемые к медиаторам, закреплены Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)». Данный закон, создавая условия для распространения медиации, позволяет заниматься медиативной практикой как на профессиональной, так и на непрофессиональной основе. Статьей 15 данного закона закреплены требования к медиатору, который может действовать на непрофессиональной основе: достижение совершеннолетия, дееспособность, отсутствие судимости. В соответствии со ст.16 этого же закона для ведения медиативной деятельности на профессиональной основе необходимо достижение возраста 25 лет, наличие высшего профессионального образования (необязательно юридического, медиаторами могут быть представители неограниченного круга профессий) и получение дополнительного профессионального образования по вопросам применения процедуры медиации. Кроме того, медиатор не должен замещать государственные должности Российской Федерации и ее субъектов, должности государственной гражданской и муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральными законами. Это требование относится в равной степени как к профессиональным, так и к непрофессиональным медиаторам.

Таким образом, в Российской Федерации, на наш взгляд, существуют наиболее упорядоченные и единообразные требования, предъявляемые к медиаторам. Однако они различаются в зависимости от предполагаемого характера деятельности: профессионального или непрофессионального. Во многом это объясняется социальной значимостью и возможными последствиями действий медиатора, а также высокой степенью моральной и социальной ответственности самого медиатора.

Источники:

1. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. № 31. ст. 4162.
2. Gesetz zur der Mediation und anderer Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung // BGBl. I. 2012. 1577.
3. Civil mediation council provider registration scheme. Режим доступа: <https://goo.gl/jKhqB8> (дата обращения: 07.05.2018).
4. Федеральный закон Австрии от 1 мая 2004 «О медиации в гражданских делах» // Режим доступа: <https://goo.gl/goZFuz> (дата обращения: 07.05.2018).

Sources:

1. Federal Law No. 193-FZ of July 27, 2010 "On an Alternative Procedure for Settlement of Disputes with the Participation of an Intermediary (Mediation Procedure)" // Collected Legislation of the Russian Federation. 2010. № 31. Art. 4162.
2. Gesetz zur der Mediation und anderer Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung. BGBl. I. 2012. 1577.

3. Civil mediation council provider registration scheme. Access mode: <https://goo.gl/jKhqB8> (reference date: 07/05/2018).

4. Austrian Federal Law of 1 May 2004 "On mediation in civil cases". Access mode: <https://goo.gl/goZFuz> (reference date: 07/05/2018).

*Работа поступила
в редакцию 11.05.2018 г.*

*Принята к публикации
15.05.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Худойкина Т. В., Сайфетдинова А. Ф. Требования, предъявляемые к медиаторам в России и за рубежом // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №6. С. 324-327. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/khudoikina-t-v> (дата обращения 15.06.2018).

Cite as (APA):

Khudoikina, T., Saifetdinova, A. (2018). Requirements for mediators in Russia and abroad. *Bulletin of Science and Practice*, 4(6), 324-327.